

Abwassersurveillance AMELAG - Wochenbericht

Robert Koch-Institut, & Umweltbundesamt

Zitieren

Robert Koch-Institut, & Umweltbundesamt. (2026). Abwassersurveillance AMELAG - Wochenbericht. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21105156>

Zusammenfassung

Im interaktiven Bericht "Abwassersurveillance AMELAG - Wochenbericht" des Robert Koch-Instituts und Umweltbundesamts werden die Daten aus der Überwachung von Infektionserregern im Abwasser dargestellt. Die Daten zur SARS-CoV-2-Viruslast werden seit Februar 2022 in einem bundesweiten Netzwerk von Kläranlagen, Laboren und Behörden erhoben. Seitdem wurden die Daten um die Viruslast weiterer respiratorischer Viren (Influenza A/B, RSV) ergänzt. Der Bericht enthält neben Einzelwerten der Kläranlagen auch bevölkerungsgewichtete, aggregierte Zeitreihen.

Inhaltsverzeichnis

- [Informationen zum Entstehungskontext](#)
- [Interaktiver Bericht und Datenbereitstellung](#)
- [Administrative und organisatorische Angaben](#)
- [Hinweise zur Nachnutzung des Berichts](#)

Informationen zum Entstehungskontext

Das Vorhaben "Abwassermonitoring für die epidemiologische Lagebewertung" (AMELAG) arbeiten Behörden, Kläranlagen und Labore zusammen, um Proben zu nehmen, zu analysieren und zu bewerten. Das Ziel dieses Vorhabens ist es, Erregernachweise aus dem Abwasser als zusätzlichen Indikator zur epidemiologischen Lagebewertung auf Länder- und Bundesebene zu etablieren. Aktuell werden Abwasserproben von ausgewählten Kläranlagen auf SARS-CoV-2, Influenzaviren und Respiratorische Synzytial-Viren (RSV) untersucht. Die erhobenen Daten werden im "Abwassersurveillance AMELAG - Wochenbericht" interaktiv visualisiert und kontextualisiert.

Interaktiver Bericht und Datenbereitstellung

An dieser Stelle finden Sie den interaktiven Wochenbericht mit den epidemiologischen Auswertungen der Daten aus dem Abwassermonitorings.

[Abwassersurveillance AMELAG - Wochenbericht](#)

Die dem Bericht zugrundeliegenden Daten der Abwassersurveillance AMELAG sind als Open Data verfügbar:

Robert Koch-Institut, & Umweltbundesamt. (2026). Abwassersurveillance AMELAG [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10782701>

Administrative und organisatorische Angaben

AMELAG ist ein vom [Bundesministerium für Gesundheit \(BMG\)](#) gefördertes Vorhaben und wird in Kooperation mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und [Verbraucherschutz \(BMUV\)](#) durchgeführt. Das Vorhaben wird vom Robert Koch-Institut (RKI) und [Umweltbundesamt \(UBA\)](#) gemeinsam durchgeführt. Weitere Informationen zu AMELAG finden Sie auf der [Projektwebseite](#).

Die Durchführung der Probenahme erfolgt durch die teilnehmenden Kläranlagen. Die Analyse der Proben erfolgt durch die teilnehmenden Labore. Neben kommerziellen Laboren, Landeslaboren und dem Umweltbundesamt führt der zentrale Sanitätsdienst der Bundeswehr einen Teil der Analytik durch.

Ein Teil der Kläranlagen und Labore sind gleichzeitig in Projekten von Bundesländern zur Abwassersurveillance oder in anderen Forschungsprojekten beteiligt.

Die Firma [ENDA](#) wurde mit der Datenhaltung beauftragt. Die erhobenen Daten werden dort in einer Datenbank (PiA-Monitor) gespeichert und weiterverarbeitet.

Die Erarbeitung des interaktiven Berichts erfolgt durch das [Fachgebiet 32 | Surveillance](#) und elektronisches Melde- und Informationssystem in Zusammenarbeit mit dem [Fachgebiet MF 2 | Fachdaten-Kompetenzzentrum](#).

Die Aufbereitung und Veröffentlichung der Daten erfolgen durch das [Fachgebiet MF 4 | Fach- und Forschungsdatenmanagement](#). Fragen zum Datenmanagement und zur Publikationsinfrastruktur können an das Open Data-Team des Fachgebiets MF 4 unter OpenData@rki.de gerichtet werden.

Metadaten

Zur Erhöhung der Auffindbarkeit ist der interaktive Bericht mit Metadaten beschrieben. Über GitHub Actions werden Metadaten an die entsprechenden Plattformen verteilt. Für jede Plattform existiert eine spezifische Metadatenfile, diese sind im Metadatenordner hinterlegt:

[Metadaten/](#)

Versionierung und DOI-Vergabe erfolgt über [Zenodo.org](#). Die für den Import in Zenodo bereitgestellten Metadaten sind in der [zenodo.json](#) hinterlegt. Die Dokumentation der einzelnen Metadatenvariablen ist unter <https://developers.zenodo.org/#representation> nachlesbar.

[Metadaten/zenodo.json](#)

Hinweise zur Nachnutzung des Berichts

Interaktive Berichte des RKI werden auf [Zenodo.org](#), [GitHub.com](#) und [OpenCoDE](#) bereitgestellt:

- <https://zenodo.org/communities/robertkochinstitut>
- <https://github.com/robert-koch-institut>
- <https://gitlab.opencode.de/robert-koch-institut>

Lizenz

Der interaktive Bericht "Abwassersurveillance AMELAG - Wochenbericht" ist lizenziert unter der [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License | CC-BY 4.0 International](#).

Die im Bericht bereitgestellten Informationen sind, unter Bedingung der Namensnennung des Robert Koch-Instituts als Quelle, frei verfügbar. Das bedeutet, jede Person hat das Recht die Daten zu verarbeiten und zu verändern, Derivate des Berichts zu erstellen und sie für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen. Weitere Informationen zur Lizenz finden sich in der [LICENSE](#) bzw. [LIZENZ](#) Datei des Berichts.